

TARJIMA: KO'P MA'NOLILIK, TURLARI VA AMALIY AHAMAYATI

Xoliyarov Lutfulla Tashkuvatovich

Roman-german tillari tarjimashunosligi

kafedrası mudiri, f.f.n., dotsent

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

lutfulla1972@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17376805>

Annotatsiya: Maqolada “tarjima” atamasining ko‘p ma‘noliligi va uning ilmiy-amaliy kontekstlarda qo‘llanish doirasi tahlil qilinadi hamda “asl ma‘nodagi tarjima”ni boshqa turdagi qayta ishlashlar (parafraz, izohlash, qismlab bayon, moslashtirish, transkripsiya, transliteratsiya)dan ajratish zaruratini asoslanadi. Yakobson tasnifi asosida intersemiotik, intralingval va interlingval ko‘chirishlar farqlanadi; til almashishi bilan birga madaniyat almashishi ham muhim omil ekani ko‘rsatiladi. Tarjima mahsulotini tarjimachilik amaliyotidagi kengroq matn yaratuvchi vazifalardan (masalan, redaktorlash yoki qayta kompozitsiya) ajratish mezonlari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Tarjima; ekvivalentlik; interlingval; intralingval; intersemiotik; parafraz; transkripsiya; transliteratsiya; madaniyatlararo kommunikatsiya; qayta ishlash

Аннотация: В статье анализируется полисемия термина «перевод» и сферы его употребления в научных и практических контекстах, обосновывается необходимость разграничения «собственно перевода» от других видов переработки текста (парафраз, комментарий, конспект, адаптация, транскрипция, транслитерация). В рамках классификации Р. Якобсона различаются интерсемиотический, интралингвальный и интерлингвальный перенос; подчеркивается, что смена языка нередко сопряжена со сменой культурного кода. Обсуждаются критерии отделения переводческого продукта от более широких текстопорождающих задач (например, редактирование или перекомпозиция).

Ключевые слова: перевод; эквивалентность; интерлингвальный; интралингвальный; интерсемиотический; парafraz; транскрипция; транслитерация; межкультурная коммуникация; переработка текста

Abstract: The article examines the polysemy of the term “translation” and its use in scholarly and practical contexts, substantiating the need to distinguish “translation proper” from other forms of text processing (paraphrase, commentary, précis/summary, adaptation, transcription, transliteration). Building on Roman Jakobson’s classification, it differentiates intersemiotic, intralingual, and interlingual transfer, and emphasizes that language shift is often accompanied by a cultural shift. The paper discusses criteria for separating translation products from broader text-production tasks (e.g., editing or recomposition).

Keywords: translation; equivalence; interlingual; intralingual; intersemiotic; paraphrase; transcription; transliteration; intercultural communication; text processing

“Tarjima” atamasi odatda bir tildagi manba til (Asosiy til AT) matnini boshqa tildagi maqsad til (Tarjima qilayotgan til TqT)ga yozma ko‘chirish jarayonini bildiradi. Shuningdek, transkripsiya (og‘zaki nutqni yozuvga ko‘chirish) va transliteratsiya (harflar yoki bo‘g‘inlarni steno, Brayl, Morze yozuviga; yunon alifbosidan lotinga va b.) jarayonlari ham “tarjima” bilan ifodalanadi.

“Tarjima” atamasi bir tilning tarixiy bosqichlari o‘rtasidagi ko‘chirishga nisbatan ham qo‘llanadi, masalan, o‘rta/yuqori qadimgi nemis tilidan zamonaviy nemis tiliga. Nihoyat, ayni bir tilning o‘zida qayta ifodalash yoki parafrazlash haqida gap ketganda ham “tarjima” deyiladi: rasmiy-kantselyariya tilidan “ko‘cha odami” tiliga tarjima qilish.

Bu qo‘llanishlarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, ular standart nemis tilidagi (duden.de bo‘yicha) “(yozma yoki og‘zaki) boshqa tilda [so‘zma-so‘z] qayta ifodalash” ma’nosiga yaqin. Tarjima va tarjimani tarjimashunoslik kontekstida boshqa qo‘llanishlardan ajratish uchun biz “asl ma’nodagi tarjima” tushunchasidan foydalanamiz.

Tarjimalar — matnni qayta ishlash, aniqrog‘i, matnni qayta YARATISH faoliyatining natijasidir. G. Vinold (1980:202) misol sifatida izohlash, qismlab bayon qilish, talqin qilish, boshqa auditoriyaga moslash, boshqa mediaga ko‘chirish — va tarjimani keltiradi. U manba va natijaviy matnlar o‘rtasidagi munosabatlarni iqtibos qilish, kondensatsiya, referensiallashtirish, metamatnli tavsif, baholash, asoslash, ma’no yuklash, o‘quvchini jalb qilishga da’vat, kengaytirish kabi turlarda sanab o‘tadi. “Tarjima boshqa matnni qayta ishlash turlaridan nimasi bilan farq qiladi, biror matn tarjima deb tanilishi uchun qanday shartlar bajarilishi lozim?” degan savol ekvivalentlik tushunchasini (yoki tarjima munosabatini) aniqlashtirishni talab etadi.

Tarjima tarixiga oid tadqiqotlar uchun esa nafaqat tarjimalar, balki turli qayta ishlashlar va adaptatsiyalarni ham hisobga olish tabiiydir. J. von Stackelberg (1984) fikricha, tarjimalar “tarjima tarixchisi uchun o‘z manbalaridan qanchalik ko‘proq farq qilsa, shunchalik qiziq”. G. Nover (1982:23) XVIII asr ingliz komediyalarining nemischa tarjima va qayta ishlanmalarini o‘rgangan ishida faqat bittasiga cheklanish “butunlay noo‘rin va hatto mumkin emas”ligini aytadi. Biroq bu chegaralashga urinmaslik kerak degani emas: bir tomondan, manbasi bevosita aniqlanmagan nemis matnlari bilan tarjima/qayta ishlashlarni

ajratish; ikkinchi tomondan, tarjima va qayta ishlash oralig'ini hamda "zamonaviy" tarjima tushunchasining shakllanishini aniqlash zarur (G. Nover 1982:57).

Demak, tarjima va uning mahsulotini boshqa matni qayta ishlash shakllaridan qanday farqlaymiz? Bir matn tarjima deb atalishi uchun qaysi shartlar bajarilishi kerak? Empirik fan sifatida mahsulotga yo'naltirilgan tarjimashunoslik o'z mavzusi doirasiga qaysi matnlar kirishini ko'rsata olishi kerak. "Tarjimalar — manba tilidagi matni 'qandaydir' maqsad tilidagi mahsulotga o'tkazadigan matni qayta ishlash faoliyatining mahsulotlari" tarzidagi juda keng ta'rif xulosada referat, annotatsiya, izohli sharh, ma'lum auditoriyaga moslab ishlangan matn yoki qisman mediatizatsiya (matn → rasm va matn) ham tarjima deb tanilishi kerakligini anglatadi. Bunday keng ta'rif tarjimashunoslik ob'ektini haddan tashqari heterogen, deyarli cheksiz maydonga aylantirib qo'yadi va metodik jihatdan imkonsiz vazifa yuklaydi (W. Wilss 1988:63). Biroq tarjimaning matni qayta YARATISH faoliyati boshqa turlar bilan muhim umumiyliklarga ega; ko'pincha tarjimalarda qayta ishlovchi, sharhlovchi unsurlar ham bo'ladi. Shu bois qarindosh faoliyatlarni o'rganish tarjimaning o'ziga xosligini yoritishga xizmat qiladi.

R. Jakobson (1959:233; 1981:190)ga ergashib, turli semiotik tizimlar o'rtasida sodir bo'ladigan ko'chirish (transmutatsiya; shuning uchun intersemiotik tarjima ham deyiladi)ni, tilning o'z semiotik tizimi ichidagi qayta ishlashlardan ajratamiz. Ikkinchisi yana intralingval va interlingval tarjimaga bo'linadi; bu yerda intralingval usullar (izohlash, parafraz, qismlab bayon qilish — Jakobsonda rewording) interlingval tarjimadan (Jakobson terminida translation proper) farqlanadi.

Intersemiotik tarjima. Masalan, Zigmund Freyd nazariyalarini inglizcha matnli komiksga o'tkazish (va uni nemischaga "qayta tarjima" qilib "Sachcomic" sifatida nashr etish). Maqsadli auditoriya sarlavhada ko'rsatilgan: R. Appignanesi / O. Zarate, FREUD for Beginners (1979), nemischa: Freud für Anfänger, 1980. — Ba'zan foydalanish qo'llanmasini boshqa tilda qisman yoki to'liq grafik shaklda berish maqsadga muvofiq bo'ladi (P. Bretthauer 1987).

Intralingval tarjima: masalan, ichki sohaviy axborotni tashqi auditoriyaga mos axborotga aylantirish; Misolda shifokorga mo'ljallangan matn bemor uchun mo'ljallangan matnga "tarjima" qilinadi. Bunda sohaviy terminologiya umumtildagi leksika bilan beriladi. Quyidagi misol bir uslub qatlamidan boshqasiga intralingval "tarjima" hodisasini yoritadi (reklama matni; G. N. Leech 1966:76):

Misol I.5.–1

Think about all this. And ask yourself – isn't it worth finding out more about it? Of course it is. And there is no time like the present – so get that pen out now, and fill in the coupon right away. Or call in and talk things over at your nearest R. A. F. Careers Information Centre.

→ **colloquial English**

Ponder the above information, and consider whether it will not repay further investigation. Of course it will; and since there is no time like the present, take a pen now and complete the coupon immediately. Otherwise, visit your nearest R. A. F. Careers Information Centre and discuss the question there.

→ **more formal English**

Yuqoridagi holatda ichki til doirasida qayta ifodalash yaqqol ko‘rinadi; eski til bosqichidan zamonaviy tilga ko‘chirishda esa “tarjima” bilan “shunchaki modernizatsiya” (masalan, imlo) qachon bo‘lishini aniqlash masalasi tug‘iladi. Albatta, yuqori va o‘rta qadimgi nemis tilining zamonaviy nemis tilidan farqi, masalan, shved tilining norveg yoki daniyalikdan farqidek darajada; shuning uchun nemis ona tilida so‘zlashuvchilar ushbu bosqichlardagi matnlarni tushunish uchun tarjimaga tayanadilar. “Alohida til” tushunchasini qanday belgilashimizga qarab, dialektlar orasidagi ko‘chirish “asl” — interlingval tarjima doirasiga kiritiladimi-yo‘qmi hal qilinadi. Urs Vidmerning “Nepal” (1977) asaridagi “Bazel og‘zaki tili”dagi original matn bilan “Frankfurtcha” matnni taqqoslasak (quyida), bu kontekstdagi “asl tarjima” deb atashga dalillar ham “ha”, ham “yo‘q” tomondan bor.

Xulosa qilib aytganda amalda tarjima ko‘pincha original matnga aralishuvsiz tasavvur etilmaydi. Tarjimonlar bunday aralishuvlarni so‘zboshi va izohlarda ochiq bayon qilib, tushuntiradi. AS-matn endi shunchaki qayta yaratilmay, balki yaratilayotgan matnga aylanishi izohli tarjima usullarida yaqqol ko‘rinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Atayan V. *Methoden der Übersetzungskritik*. Ein theorie- und anwendungsbasierter Vergleich, Saarbrücken. 2010.
2. Barchudarow L. *Sprache und Übersetzung*. Probleme der allgemeinen und speziellen Übersetzungstheorie, Moskau/Leipzig. 1979.
3. Bassnett-McGuire S. *Translation studies*, London/New York. 1980.

4. Benjamin W. Die Aufgabe des Übersetzers. In: Störig, H. J. (Hrsg.) 156–169. 1973.
5. Best J./Kalina S. (Hrsg.) *Übersetzen und Dolmetschen*. Eine Orientierungshilfe, Tübingen (= Uni-Taschenbücher, 2329). 2002.
6. Czennia B. Dialektale und soziolektale Elemente als Übersetzungsproblem. In: Kittel, H. u. a. (Hrsg.), 505–512. 2004.
7. Koller W. The concept of equivalence and the object of translation studies. In: *Target*, 7, 191–222. 1995.
8. Koller W. Die Übersetzung als Gegenstand der Sprachwissenschaft. In: Kittel, 180–191. 2004.
9. Koller W. Übersetzung und deutsche Sprachgeschichte. In: Kittel, 1701–1712. 2007.
10. Werner Koller / Kjetil Berg Henjum. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 9., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Narr Francke Attempto Verlag. Tübingen 2020